

ESG В ПРАКТИКАХ ЮВЕЛИРНЫХ ДОМОВ ЛЮКСОВОГО СЕГМЕНТА

Князева Александра Сергеевна

Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17243755>

Аннотация. Статья раскрывает потенциал базирующихся на триаде ESG-принципов практик в области устойчивого развития ювелирных домов люксового сегмента. Проанализированы особенности каждого элемента ESG в деятельности акторов ювелирного рынка. Отмечены перспективы формирования стратегий устойчивого развития ювелирными домами на современном этапе.

Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, ювелирный рынок, ювелирное искусство.

Экономические модели, в том числе в рамках экономики креативных индустрий, в настоящее время все чаще основываются на триаде ESG-факторов (ESG-индексов), которые соединяют в себе экологический (environmental), социальный (social) и корпоративный (governance) аспекты.

Принимая во внимание тезис о том, что после кризисного этапа «ювелирная отрасль может вернуть былой блеск благодаря новому набору правил, которые позволят им восстановить утраченный импульс» [1], ювелирные бренды люксового сегмента должны базироваться на модернизированных стратегиях художественного развития. В качестве таких актуальных стратегий выступают, прежде всего, концепции, основанные на триединстве ESG-факторов. Такие концепции воплощаются в различных художественных практиках, косвенно или напрямую связанных с ювелирными коллекциями. Благодаря художественным стратегиям, построенным на триаде ESG-факторов, экономическое и художественное развитие ювелирного бренда становится более эффективным, учитывающим релевантные для люксового сегмента нюансы и обеспечивающим расширение географического присутствия на рынке ювелирного искусства в наиболее перспективных регионах.

Содержательно проявления принципов ESG в практиках ювелирных домов люксового сегмента могут быть детализированы следующим образом.

Экологический фактор (environmental) служит руководством для компаний при внедрении практик, снижающих их воздействие на окружающую среду (например, устойчивое использование ресурсов [2]). Данный фактор является особо значимым ввиду того, что спрос на экологичные украшения неизменно растет [3], и многие художники исследуют темы человечества и природы, переосмысливая отношения между человеком и природой или открывая новую эстетику, основанную на природных элементах [4]. В связи с этим отмечено, что экологичность в будущем будет рассматриваться одновременно как императив и стимул для инноваций, возможность для повышения эффективности и конкурентоспособности на мировом рынке предметов роскоши [5]. В художественных практиках ювелирных домов экологический параметр акцентирует

внимание на использовании особых материалов в произведениях искусства с целью сохранения экологии и благоприятной окружающей среды.

Социальный фактор (social) базируется на способности акторов экономики креативных индустрий к развитию и использованию локальных ресурсов в широком смысле, то есть превращению скрытых ресурсов в активные [6]. В частности, применительно к рынку ювелирного искусства повышается ценность художественных практик, направленных на взаимодействие с конкретной локальной культурой, в рамках которой такие практики будут реализованы. Креативные индустрии вовлекают различных субъектов (например, корпорации, международные организации) для поддержки национальной (локальной) культуры при развитии конкретного сектора экономики [7], что повышает влияние социального фактора из триады ESG на художественные стратегии ювелирных брендов. Благодаря столь репрезентативному многообразию субъектов достаточно широко задействуются различные культурные коды как самого ювелирного дома, так и национальной (местной) культуры.

Корпоративный фактор (governance) в контексте деятельности ювелирных домов проявляет взаимосвязь между наследием бренда и современными художественными практиками, благодаря чему становится возможным выстраивание эмоциональной связи с потребителем и большей ориентации на конкретную целевую аудиторию. Кроме того, в контексте корпоративного фактора довольно ярко проявляет себя взаимосвязь подходов ювелирных домов в рамках холдинговой структуры и выстраивания единых стратегий художественного развития. В данной связи отмечено, что креативность и инновационность проявляются не только индивидуально, но и в рамках глобальной сети [8] (группы компаний), что позволяет выявлять закономерности развития ювелирных брендов, входящих в одну группу компаний вне зависимости от их изначального стилистического базиса. Примером такого подхода является проект «Homo Faber», организованный фондом Michelangelo Foundation (учрежден люксовым холдингом Richemont, в структуру которого входят такие ювелирные дома как Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati). Корреляция между корпоративной структурой и направлением художественных практик в рамках группы компаний подтверждается единством художественных подходов, демонстрируемых ювелирными домами Cartier [9], Van Cleef & Arpels [10], Buccellati [11] в рассматриваемом проекте.

Таким образом, стратегии развития ювелирных домов люксового сегмента на современном этапе учитывают актуальные практики устойчивого развития. Художественные подходы акторов ювелирного рынка позволяют максимизировать роль рассмотренных выше ESG-факторов как инструментов для повышения финансовой, корпоративной, социальной и экологической устойчивости бренда с опорой на художественную составляющую наследия ювелирного дома и конкретного локального культурного контекста. Только единство всех трех факторов позволит максимизировать возможности художественного развития ювелирного бренда в контексте актуальной конъюнктуры арт-рынка.

Список использованной литературы:

1. Report: The State of Fashion. Watches & Jewellery. The Business of Fashion and McKinsey & Company // McKinsey & Company [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of>

- [%20fashion%20watches%20and%20jewellery/state-of-fashion-watches-and-jewellery.pdf](#)
(дата обращения: 14.09.2025).
2. An ESG and Sustainability Roadmap for the Jewellery Sector // The World Jewellery Confederation. 2024 [Электронный ресурс]. — URL: https://cibjo.org/wp-content/uploads/2024/10/CIBJO-Jewellery-ESG-Roadmap_Draft_JM_v4.5.pdf (дата обращения: 14.09.2025).
 3. De Beers Group: Sustainability Report 2023 // Официальный сайт De Beers Group [Электронный ресурс]. — URL: https://www.debeersgroup.com/~/_media/Files/D/De-Beers-Group-V2/documents/sustainability-and-ethics/BF%20reports%202023/De%20Beers%20Group%20Building%20Forever%202023%20Sustainability%20Report.pdf (дата обращения: 14.09.2025).
 4. Zhang L., Shen T. Integrating Sustainability into Contemporary Art and Design: An Interdisciplinary Approach. — Sustainability 2024. — 16, 6539. — 17 p.
 5. Yunzhi Lin, Na Sai. Ethics and Sustainability in The Jewellery Industry // Frontiers in Business, Economics and Management. — Vol. 7. — No. 3. — 2023. — pp. 187-193.
 6. Camagni R., Maillat D., Matteaccioli A. Ressources naturelles et culturelles, milieux et développement local. — Neûchatel, EDES. 2004. — 298 p.
 7. Bakhshi H., Cunningham S., Mateos-Garcia J. Public Policy for the Creative Industries. — In Jones C., Lorenzen M., Sapsed J. Oxford Handbook of Creative Industries. — Oxford : OUD Oxford, 2013. — pp. 465-485.
 8. Cattani G., Ferriani S., Colucci M. Creativity in Social Networks: A Core periphery Perspective. — In Jones C., Lorenzen M., Sapsed J. Oxford Handbook of Creative Industries. — Oxford : OUD Oxford, 2013. — pp. 75-95.
 9. Homo Faber – Cartier // Cartier [Электронный ресурс]. — URL: <https://2024.homofaber.com/ecatalogue/exhibitors/001TG000006Bin5YAC> (дата обращения: 14.09.2025).
 10. The Fée Ondine automaton, love and nature are highlighted at the third edition of Homo Faber, in Venice // Van Cleef & Arpels [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.vancleefarpels.com/fi/en/the-maison/newsroom/the-fee-ondine-automaton-love-and-nature-are-highlighted-at-the-third-edition-of-homo-faber-in-venice.html> (дата обращения: 14.09.2025).
 11. Homo Faber // Buccellati [Электронный ресурс]. — URL: https://www.buccellati.com/en_row/homo-faber-2024 (дата обращения: 14.09.2025).